

Relationship: Vertrauen

Sibylle Rahm und Michael Zutavern
Editorial

Sibylle Rahm und Michael Zutavern
Relationship und Vertrauen als strukturell gesicherte Wagnisse

Jennifer Waber, Gerda Hagenauer, Lea de Zordo und Tina Hascher
Vertrauen im Teampraktikum

Marco Wyss und Michael Fuchs
Vertrauen von Studierenden in Praktika

Simone Suter
Nebenwirkungen schulischer Gesundheitsförderung

Martin Berger
Einsicht, Vertrauenswürdigkeit und Fürsorge

Silke Grinke
Ein Modell zum Vertrauensaufbau im Schulalltag

Michael Schön
Emotionale Führungskompetenzen als Grundlage effektiven Beziehungsmanagements

Franz Hofmann und Gaby Salzgeber
Selbstkongruenz als Grundlage für pädagogisches Vertrauen

Gernot Aich, Daniela Sauer, Martin Gartmeier und
Stephanie Bauer-Hägele
**Förderung der Beziehungsgestaltung in der Kommunikation
zwischen Lehrpersonen und Eltern**

STICHWORT
Yves Cocard
Vertrauen in der Schule

Jürgen Oelkers
Nähe und Distanz in der Erziehung

METHODENATELIER
Cathrin Reisenauer und Nadine Ulseß-Schurda
Was bin ich ohne dich?

Axel Ramberg
Mentalisierende Haltung und professionelles Lehrerhandeln

Margit Severa und Karl Wegenschimmel
Mentoring schafft Vertrauen

REZENSION

AGENDA

CALL FOR ABSTRACTS

1/2018
18. Jahrgang

journal für lehrerInnenbildung

Thema:

Relationship: Vertrauen

Vertrauen von Studierenden in Praktika

Ce qui touche le coeur, se grave dans la mémoire.

Voltaire

Michael Fuchs, Prof. Dr.,
Leiter des Studiengangs
Primarstufe, PH Luzern. Arbeitsschwerpunkte: Didaktik, historische & soziologische Fragen der Pädagogik, Klassenführung, Professionalität von Lehrpersonen, Praxisbegleitung

Marco Wyss, lic. phil.,
Manager des Studiengangs
Primarstufe, PH Luzern. Arbeitsschwerpunkte: Praxisbegleitung, psychologische Fragen der Pädagogik, schulbezogene Teamarbeit, partnerschaftliche Führung

Einleitung

Das Vertrauen zwischen Praxislehrperson und PraktikantInnen wird in der Literatur selten thematisiert. Dass es sich lohnt, Praktika neben einer kompetenzorientierten auch aus einer sozialpsychologischen Perspektive zu betrachten, zeigen neuere Forschungsarbeiten zu Praktika. Košinàr,

Schmid & Diebold (2016, S. 145ff) konnten z. B. vier Erwartungskonzepte bei Studierenden extrahieren (Selbstverwirklichung, Vermeidung, Entwicklung, Bewährung), welche die Herangehensweisen der Studierenden an ihre professionellen Entwicklungsaufgaben, die Verarbeitung von Feedbacks und die Lerneffekte von Praktika beeinflussen. Es lässt sich also annehmen, dass ein Praktikum nicht per se bestimmte Effekte hervorbringt, sondern dass die institutionellen Rahmenbedingungen mit den personalen Voraussetzungen der beteiligten Personen interagieren. Christ (2004, S. 110) konnte zeigen, dass die erlebte Belastung von PraktikantInnen im Referendariat sinkt, wenn die soziale Unterstützung der AusbilderInnen als hoch eingeschätzt wird. Personale Bedingungen begünstigen oder hemmen offensichtlich das Lernen im Praktikum. Der Kinderarzt Remo Largo (1999) hat für die Unterscheidung von produktivem und unproduktivem Schulklima das Fit/Misfit-Konzept entwickelt. Dieses lässt sich auf die Praxissituation von Erwachsenen übertragen. Entsprechen einander die gegenseitigen Erwartungen, kommen Fit-Prozesse zustande, andernfalls unproduktive Misfit-Prozesse.

Das bedeutet, dass Lerneffekte von Praktika nicht allein von den Strukturen abhängen, sondern ebenso von der wechselseitigen Beziehung der AkteurInnen untereinander. Auch in Ableitung von Erkenntnissen zur Bedeutung des Unterrichtsklimas in der Grundschule (z. B. Decristan, Kunter, Fauth, Büttner, Hardy & Hertel, 2016, S. 68ff; Eder 2002, S. 217ff; Malti, Häcker & Nakamura, 2009; Satow, 2002, S. 178) lässt sich vermuten, dass ein förderliches Klima für das Lernen von Lehramtsstudierenden in Praktika wichtig ist. Kunda (1999, S. 473f) beschreibt eindrücklich, wie stark Emotionen von den individuellen Zielen (z. B. Vermeidungs- oder Leistungsziele), aber auch von Rückmeldungen der Umwelt hinsichtlich des Erreichens dieser Ziele abhängig sind. Reaktionen der Umwelt, sei es seitens der Praxislehrpersonen oder seitens der Klasse, können die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen von PraktikantInnen beeinflussen.

Davon ausgehend hat uns interessiert, ob bzw. wie wichtig Vertrauen für Studierende und Praxislehrpersonen in der gemeinsamen Arbeit und für das Lernen im Praktikum ist. Die Evaluation der fünfwöchigen Praktika des Jahres 2017 im Studiengang Primarstufe an der PH Luzern haben wir dieser Frage gewidmet. Die These lautete: Gegenseitiges Vertrauen kann als Indikator für eine bestimmte Qualität der Beziehung zwischen Praxislehrperson und PraktikantIn sowie für das Lernklima im Praktikum gelten. Sollte Vertrauen von den beiden Gruppen als wichtig eingestuft werden, wäre dies ein Hinweis darauf, dass es sich lohnen würde, der Bedeutung von Vertrauen im Praktikum weiter nachzugehen.

Vertrauen

Vertrauen wird in der psychologischen und soziologischen Literatur als ein Konstrukt von hoher Komplexität diskutiert. Luhmann (2014, S. 64) als Vertreter der soziologischen Sichtweise differenziert zwischen persönlichem Vertrauen und Systemvertrauen.

Während sich das persönliche Vertrauen über wechselseitige Prozesse der Selbstöffnung konstituiert (Kassebaum, 2004, S. 18), bezieht sich das Systemvertrauen auf die Frage, nach welchen Regeln das System funktioniert und wie kontrollierbar diese wahrgenommen werden. Nach Luhmann (2014) nimmt Vertrauen Zukunft vorweg, ist in die Zukunft gerichtet und bestimmt die Zukunft mit. Das Problem des Vertrauens ist für Luhmann ein „Problem der riskanten Vorleistung“ (ebd., S. 30). Der vertrauende Akteur steigert seine eigene Verwundbarkeit und dies ist gleichzeitig das Instrument, mit dem eine dauerhafte und wechselseitig ertragreiche Kooperationsbeziehung in Gang gebracht wird (Preisendörfer, 1995). Vertrauen ist dazu geeignet, die soziale Komplexität zu reduzieren (Luhmann, 2014, S. 21). Petermann (2013, S. 12) hält hierzu fest: „Mit dem Ausmass an Vertrauen wächst das Handlungspotenzial des Vertrauenden, denn nur unter der Bedingung des Vertrauens kann er gewisse Formen der Selbstdarstellung wagen (...)“.

Auf der personalen Ebene lassen sich drei Merkmale von Vertrauen unterscheiden (Zulauf Logo, 2012, S. 784):

1. Vertrauen als Beziehungselement: Damit ist gemeint, dass eine Person aufgrund bestimmter relationaler Merkmale Vertrauen zu einer anderen Person aufbaut.
2. Vertrauen als situatives Persönlichkeitsmerkmal: Eine Person kann bezüglich bestimmter Aufgaben oder sozialer Situationen Vertrauen in sich selbst haben oder entwickeln.
3. Vertrauen als Rahmen des Handelns: Eine Person kann Vertrauen in die soziale Umwelt als Einstellung mitbringen und aufgrund dieser Rahmung handeln.

Vertrauen, so lässt sich zusammenfassen, wird in der Gegenwart erbracht und macht eine Person handlungsfähig, während die an das Vertrauen geknüpften Erwartungen erst in der Zukunft erfüllt (oder enttäuscht) werden.

Praktika und Vertrauen

Die professionelle Beziehung in einem Praktikum ist von der üblichen Asymmetrie in Ausbildungssituationen geprägt. Auf der einen Seite steht ein Experte, die Praxislehrperson, auf der anderen ein Novize. Beide müssen zu- und miteinander Vertrauen entwickeln. Die Praxislehrperson muss Vertrauen zur Praktikantin entwickeln, weil diese für einige Wochen das Unterrichtsgeschehen und die Verantwortung für das Lernen der Kinder ihrer Klasse übernimmt. Die PraktikantInnen wiederum müssen das Vertrauen der Praktikumslehrperson spüren, weil dies die Voraussetzung dafür ist, dass sie aus Fehlern lernen können und auch die Zuversicht haben müssen, Fehler machen zu dürfen. Vertrauen ist in dieser Betrachtungsweise sowohl konstitutiver Ausgangspunkt in der Austauschbeziehung zwischen Praxislehrperson und PraktikantIn wie auch ein Ziel. Für den Aufbau des Vertrauens als Teil der professionellen Beziehung sind beide Seiten verantwortlich. Vertrauen entsteht erst aus der wechselseitigen Ko-Konstruktion. Gespräche, welche die Tiefenstruktur des Unterrichtsgeschehens analysieren und für die PraktikantInnen lehrreich werden, setzen eine Dialogkultur in einem Klima des Vertrauens voraus. Dabei gibt es eine Schwierigkeit: Praktika sind geprägt von „schnellen“ Prozessen. PraktikantInnen und PraktikumsbetreuerInnen sind in kurzer Zeit gefordert, ihre gegenseitigen Erwartungen – zusätzlich zu fachlichen und koordinationsbezogenen Absprachen – aufeinander abzustimmen. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Kontrollerwartung der PraktikantInnen (z. B. aufgrund von Feedbacks) sind abhängig vom Gelingen dieser Interaktionen.

Der Aufbau von Vertrauen fordert sowohl die Studierenden wie auch die Praxislehrpersonen in ihrer Sozialkompetenz. In den üblichen Kompetenzbeschreibungen der Lehrerbildung sind Aspekte der Sozialkompetenz zwar aufgeführt (z. B. Baumert & Kunter, 2006), dass der Aufbau einer Ver-

trauensbeziehung zur Praxislehrperson aber ein Anwendungsfeld der Sozialkompetenz darstellt, ist den Studierenden eher nicht bewusst. Ebenso ist vielleicht den Praxislehrpersonen nur wenig bewusst, wie sehr sie über den Prozess der Vertrauensbildung Einfluss nehmen auf den Kompetenzerwerb der Studierenden.

Die Bedeutung von Vertrauen im Praktikum

Um die Bedeutung von Vertrauen zu klären, haben wir im oben erwähnten Zeitfenster Primarstudierende zu dieser Thematik befragt. Mittels eines Online-Tools wurde vor dem Antritt des fünf Wochen dauernden Praktikums zuerst eine ausgewählte Stichprobe (N = 42), nach dem Praktikum dann das ganze Sample an Studierenden (N = 434) und Praxislehrpersonen (N = 390) befragt. Die durchschnittliche Rücklaufquote bei den Praxislehrpersonen lag bei 58 %, diejenige der Studierenden bei 93 %. Beide Gruppen beantworteten sieben Fragen, die für die Studierenden und die Praxislehrpersonen inhaltlich spiegelbildlich formuliert waren. Die Fragen 1, 2 und 7 verlangten nach einer quantitativen Einschätzung, die restlichen (3, 4, 5 und 6) waren offen formuliert und mit einem freien Kommentarfeld versehen. Erfragt wurden folgende Aspekte: 1) Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der/die StudentIn der Praxislehrperson vertrauen kann [wurde nur in der Vorumfrage erhoben], 2) Einschätzung des gegenseitigen Vertrauensverhältnisses am Ende des Praktikums, 3) Wichtigkeit des gegenseitigen Vertrauens, 4) Indikatoren für Vertrauen, 5) Persönlicher Beitrag zur Vertrauensbildung, 6) Abhängigkeiten zwischen dem Selbstvertrauen und dem Vertrauensverhältnis zur Praxislehrperson, 7) Abhängigkeiten zwischen dem Vertrauensverhältnis und dem eigenen Kompetenzzuwachs.

Auf die Frage „Unter welchen **Bedingungen** gelingt es Ihnen, Ihrer Praxislehrperson zu vertrauen?“ (Frage 1) betonten die Studierenden *im Vorfeld des Praktikums* die Wich-

tigkeit einer wohlwollenden Haltung seitens der Praxislehrperson und die Möglichkeit zu offenen, ehrlichen Gesprächen mit konstruktivem Fokus. Neben diesen sozialen Aspekten wurde der Wunsch nach gewissen Ordnungstugenden geäußert: klare Aufträge, gute Organisation und Zuverlässigkeit der Praxislehrperson.

Nach dem Praktikum bezeichneten 88 % der Studierenden ihr **Vertrauensverhältnis** zur Praxislehrperson (2) als gut oder sehr gut. Bei den Praxislehrpersonen lag der Prozentsatz bei 94 %. Die **Wichtigkeit dieses Vertrauensverhältnisses** (3) wurde mit fast 100%iger Zustimmung der Studierenden bestätigt. Sie gaben an, dass ihnen das Vertrauen seitens der Praxislehrperson wichtig respektive sehr wichtig sei. Bei den Praxislehrpersonen lag dieser Zustimmungswert mit 95 % etwas niedriger (siehe Abb. 1 und 2).

Auf die Frage „**Woran haben Sie festgestellt, dass Ihnen die Praxislehrperson vertraut hat?**“ (4) nannten die Studierenden den ihnen gewährten Handlungsspielraum als wichtigen Indikator für Vertrauen. Genannt wurden auch inhaltliche („Ich konnte viele Aufgaben frei auswählen“) und

methodische Freiheiten („Sie hat mich selber wählen lassen, welche Methoden ich für den Unterricht wähle, und von mir lediglich eine Vorinformation über den Ablauf des Unterrichtes verlangt“) sowie gewährte Entscheidungsspielräume durch die Praxislehrperson („nicht alle Lektionen vorbereitet“). Häufig genannt wurde auch der Aufenthalt der Praxislehrperson außerhalb des Klassenzimmers („Die Praxislehrperson hat mich auch manchmal alleine im Schulzimmer mit den SuS arbeiten lassen“). Als Indikatoren für fehlendes Vertrauen wurden zwei Punkte genannt: ein empfundenes Übermaß an Kontrolle („Alles wurde kontrolliert, sogar eher weniger wichtige Dinge“) und das Hineinsprechen in den Unterricht seitens der Praxislehrperson, wenn der/die Studierende unterrichtete.

Die *Praxislehrpersonen* leiten das Vorhandensein von Vertrauen über das Annehmen ihrer Feedbacks ab. („Sie hat meine Anregungen und Tipps umgesetzt und mich auch ab und zu um Rat gefragt.“) Als Indikator für das vorhandene Vertrauen wurde auch das Mitteilen von persönlichen Informationen der/des Studierenden interpretiert („... be-

Abb. 1: Wichtigkeit von Vertrauen im Praktikum aus Sicht der befragten Praxislehrpersonen

Abb. 2: Wichtigkeit von Vertrauen im Praktikum aus Sicht der befragten Studierenden

ruflich und privat anvertrauen“; „Gespräche über Gefühlslagen betreffend Praktikum waren möglich“).

Auf die Frage „**Was haben Sie rückblickend dazu beigetragen, damit Ihnen die Praxislehrperson vertraut hat?**“ (5) erwähnten die *Studierenden* das persönliche Einhalten von Abmachungen im Sinne einer zuverlässigen Arbeitspartnerschaft. Häufig genannt wurden auch die Tugenden Pünktlichkeit und Ehrlichkeit („Ich war zuverlässig, sandte alle Unterlagen pünktlich und korrekt“). Auch die eigene Leistung im Praktikum wurde als Beitrag zur Vertrauensbildung interpretiert. Das wurde unter anderem an der proaktiven Interaktion mit der Praxislehrperson festgemacht („prompte Antworten auf Mails“, „frühzeitig Abmachungen treffen“, „alle Grobplanungen pünktlich abgeben“, „bei Unklarheiten nachfragen“).

Die *Praxislehrpersonen* berichteten von ihrem bewussten Umgang mit eigenen Fehlern als Beitrag zum Vertrauensaufbau („Ich habe von Fehlern erzählt, welche ich selbst gemacht habe“). Als wichtigen Beitrag zum Vertrauensaufbau wurden bewusst gestaltete Reflexionsgespräche und Feedbacks der

Praxislehrperson genannt. Dabei fällt die Betonung des positiven Rückmeldefokus auf („Auch wenn nicht alle Lektionen gut waren, habe ich immer versucht, ihr auch die positiven Aspekte der Lektionen aufzuzeigen“). Spiegelbildlich zu den Studierenden sahen die Praxislehrpersonen im Gewähren von Handlungsspielraum, insbesondere bei der Unterrichtsgestaltung, eine vertrauensbildende Maßnahme („Ich habe die Praktikanten aufgefordert verschiedene Formen auszuprobieren, ihnen mitgeteilt, dass Fehler erlaubt sind...“).

Bei den Fragen 6 und 7 – es ging um den Zusammenhang zwischen dem Vertrauensverhältnis zur Praxislehrperson und dem entwickelten Selbstvertrauen sowie dem Kompetenzzuwachs – zeigen sich hohe Zustimmungswerte. Über 70 % der Praxislehrpersonen und auch der Studierenden sind der Ansicht, dass das gegenseitige Vertrauensverhältnis „stark bis sehr stark“ mit dem Selbstvertrauen und dem Kompetenzzuwachs der Praktikantin/des Praktikanten verbunden ist.

Die Ergebnisse lassen sich mit einem Zitat von Giddens (1995, S. 152) zusammenfas-

sen: „Beziehungen sind Bindungen, die auf Vertrauen beruhen, wobei das Vertrauen nicht vorgegeben ist, sondern bearbeitet wird, und wobei die erforderliche Arbeit einen wechselseitigen Prozess der Selbststoffenerbarung bedeutet.“ Kommunikationstheoretisch sind Praktika von wechselseitigen, komplexen Entschlüsselungsprozessen geprägt. Um diese in Gang zu bringen, ist ein gewisser „Vertrauenssprung“ hilfreich. Praxislehrpersonen, die den Studierenden Vertrauen schenken, bringen sich zwar in eine Situation, die sie verletzlich macht, erhöhen aber dadurch die Wahrscheinlichkeit, von den Studierenden als zugänglich und vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden (Osterloh & Weibel, 2006, S. 36f).

Fazit

Die Studie hat gezeigt: Vertrauen ist eine wichtige Basis für die Zusammenarbeit von Praxislehrpersonen und PraktikantInnen. Es basiert auf einem Prozess der Ko-Konstruktion. Studierende deuten die Reaktionen und vor allem die Feedbacks der Praxislehrpersonen. Die Praxislehrpersonen wiederum deuten die Reaktionen der Studierenden auf gestellte Anforderungen, Hilfestellungen und Anweisungen. Kann die Ausbildungsinstitution diesen Prozess fördern? Durchaus. Entscheidend ist es, die Wahrnehmung des Empfängers bei der persönlichen Kommunikations- und Deutungsweise zu berücksichtigen. Das lässt sich sowohl den Studierenden in der Praktikumsvorbereitungsphase wie auch den Praxislehrpersonen in den Praxislehrerkursen vermitteln. Die Studienergebnisse zeigen, dass sich konstruktive, konkrete und grundsätzlich von Wohlwollen geprägte Rückmeldungen im Rahmen von Unterrichtsbesprechungen vertrauensfördernd auswirken. Daraus lässt sich schließen, dass es für Studierende zentral ist, wie sie Hinweise der Praxislehrperson in den Unterrichtsreflexionen wahrnehmen. Rückmeldungen, die weniger eine Kontrollfunktion bedienen, sondern formativ interpretiert werden können, scheinen den Aufbau

des gegenseitigen Vertrauens zu stärken (vgl. Cameron, Dutton & Quinn, 2003). Vertrauen baut sich bei Studierenden dann auf, wenn die Kommunikation und Feedbacks der Praxislehrperson in einem Deutungsrahmen der Fehlerkultur aufgehoben sind. Negative Rückmeldungen, die von der Praxislehrperson nicht entsprechend „gerahmt“ oder auf das individuelle Lernen der Praktikantin/des Praktikanten adaptiv bezogen werden, wirken vertrauensmindernd. Studierende bevorzugen nutzbare, d. h. verwertbare Informationen, die ihnen noch einen Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung bzw. eine Verbesserung ermöglichen. Zu viele normative oder auf die Disposition der/des Studierenden zielende Rückmeldungen können vertrauensmindernd wirken. Für die PraktikantInnen sind variable und verhaltensbezogene Rückmeldungen motivierend. Den Studierenden kann bewusst gemacht werden, dass der Praxislehrperson Verlässlichkeit sehr wichtig ist. Wenn diese merkt, dass der Unterricht gut vorbereitet ist, entwickelt sie Vertrauen ins Engagement der Studierenden. Letzteren kann man raten, sich durch Vorleistungen (Kommunikation, Planungen, Erreichbarkeit, Einhalten von Abmachungen) Vertrauen zu erwerben, besonders in der ersten Phase des Praktikums. Wichtig ist auch, wie Studierende auf die Feedbacks reagieren. Nehmen sie die (Teil-) Verantwortung wahr, die ihnen mit dem Anvertrauen der Klasse übergeben wurde? Melden sie sich, wenn sie Hilfe brauchen? Offenbaren sie sich mit ihren Ideen, ihren Befürchtungen? All dies baut Vertrauen auf. Insgesamt treffen in einem Praktikum laufend sich verändernde „Erwartungsbündel“ aufeinander, die es mithilfe von (Meta-) Kommunikation aufeinander abzustimmen gilt. Da sich das gegenseitige Vertrauen interaktiv aufbaut und sich stets in Veränderung befindet, braucht es regelmäßige Kommunikationsanlässe. Dafür muss bewusst Zeit geschaffen werden. Dies über die Ausbildungsinstitution anzuregen und vorzugeben, ist die zentrale Anforderung. Neben den üblichen Unterrichtsvor- und Nachbe-

sprechungen sollte dabei ein zusätzliches Gewicht auf die Metakommunikation und die (symbolischen) Handlungen gelegt werden (z. B. Vereinbarungen zur Zusammenarbeit, vollständiges Übergeben des Lehrerpults an die Praktikantin etc.). Dies hilft, die Balance zwischen Fördern und Fordern in konkreten Praxissituationen zu halten.

Literatur

- Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9 (4), 469–520.
- Cameron, K. S., Dutton, J. E. & Quinn, R.E. (Eds.). (2003). *Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
- Christ, O. (2004). *Die Überprüfung der transaktionalen Stresstheorie im Lehramtsreferendariat*. Marburg: Philipps-Universität Marburg – Dissertation. Verfügbar unter: <http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2005/0197/pdf/doc.pdf> [23.06.14].
- Decristan, J., Kunter, M., Fauth, B., Büttner, G., Hardy, I. & Hertel, S. (2016). What Role Does Instructional Quality Play for Elementary School Children's Science Competence? A Focus on Students at Risk. *Journal for Educational Research Online*, 8 (1), 66–89.
- Eder, F. (2002). Unterrichtsklima und Unterrichtsqualität. *Unterrichtswissenschaft*, 30 (3), 213–229.
- Giddens, A. (1995). *Konsequenzen der Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kassebaum, U. (2004). *Interpersonelles Vertrauen. Entwicklung eines Inventars zur Erfassung spezifischer Aspekte des Konstrukts*. Hamburg: Universität Hamburg – Dissertation.
- Košinär, J., Schmid, E. & Diebold, N. (2016). Anforderungswahrnehmung und -bearbeitung in den berufspraktischen Studien. Rekonstruktion typisierter Relationen von Orientierungen Studierender. In J. Košinär, S. Leineweber & E. Schmid (Hrsg.), *Professionalisierungsprozesse ange-*

- hender Lehrpersonen in den berufspraktischen Studien* (S. 139–154). Münster: Waxmann.
- Kunda, Z. (1999). *Social Cognition: Making sense of people*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Largo, R. (1999). *Kinderjahre – Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper.
- Luhmann, N. (2014). *Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität* (5. Aufl.). Stuttgart & München: UVK.
- Malti, T., Häcker, T. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Zürich: Pestalozzianum.
- Osterloh, M. & Weibel, A. (2006). *Investition Vertrauen. Prozesse der Vertrauensentwicklung in Organisationen*. Wiesbaden: Gabler Verlag.
- Petermann, F. (2013). *Psychologie des Vertrauens* (4., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Preisendörfer, P. (1995). Vertrauen als soziologische Kategorie. Möglichkeiten und Grenzen einer entscheidungstheoretischen Fundierung des Vertrauenskonzepts. *Zeitschrift für Soziologie*, 24 (4), 263–272.
- Satow, L. (2002). Unterrichtsklima und Selbstwirksamkeitsdynamik. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. *Zeitschrift für Pädagogik*, 48 (44. Beiheft), 174–191.
- Voltaire (1828). *Rhétorique et Poétique de Voltaire, appliquées aux ouvrages des siècles de Louis XIV et de Louis XV, ou principes de littérature tirés textuellement de ses œuvres*. (S. 265) Paris: Johanneau.
- Zulauf Logoz, M. (2012). Bindung, Vertrauen und Selbstvertrauen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 58 (6), 784–798.

Kontaktadressen:

michael.fuchs@phlu.ch
marco.wyss@phlu.ch

Vertrauen ist eine pädagogische Kernkategorie, bedeutungsvoll auf allen Ebenen: in der persönlichen Beziehung, in Interaktionen und für Institutionen. Pädagogische, psychologische und soziologische Zugänge ermöglichen theoretische, historische und empirische Erkenntnisse und bieten damit Grundlagen für angehende LehrerInnen.

Dieses Themenheft berichtet aus Forschungen, die Vertrauen in Ausbildung und Lehrer-Schüler-Beziehung analysieren, zeigt Praxisbeispiele zum Vertrauensaufbau und stellt Methoden zu dessen Unterstützung vor.

ISSN 1681-7028

Postentgelt bar bezahlt

Envoi à taxe réduite

Bureau de poste A-1050 Wien

(Autriche) – Taxe perçue

Unzustellbare Hefte bitte zurück an:

Facultas Verlags- und Buchhandels AG

Stolberggasse 26

A-1050 Wien

DVR 0549509

Unser vollständiges Programm

und viele weitere

Informationen finden Sie auf:

www.facultas.at